

НОВА ЦИФРОВА ЕПОХА: ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ОЗНАКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Д. Д. Нижник, студентка групи ІС-23-1

Науковий керівник – канд. філол. наук, доцент Л. Ю. Бурківська
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Цифровізація швидкими темпами й масштабами охопила наскрізно всі сфери суспільства. Раніше під цифровізацією розуміли автоматизації технологій, поширення інтернету, використання мобільного зв'язку, соціальних мереж, смартфонів, зростання користувачів, які застосовували нові технології. Але дуже швидко цифрові технології стали частиною економічного, політичного та культурного життя людини [6].

Сьогодні поняття «цифрова трансформація» спеціально не тлумачиться ні в законодавчих, ні в будь-яких інших правових документах. Тільки в сучасній мовній практиці часто послуговуються словом «діджиталізація» (з англ. digitalization), яке є спрощеною формою вітчизняного терміна «цифрова трансформація» й означає насичення фізичного світу електронно-цифровими пристроями, засобами, системами та налагодження електронно-комунікаційного обміну між ними, що фактично створює кіберфізичний простір, уможливорюючи інтегральну взаємодію віртуального та фізичного.

Цифрові технології, що забезпечують цифровізацію не лише економіки, але й інших сфер суспільного та приватного життя, зазвичай пропагуються як надзвичайно прогресивні, такі, що забезпечать прорив у всіх напрямках суспільного буття, зробивши його більш ефективним, приємним та легким, звільнивши людей від рутинних дій [2].

Тлумачення термінів «цифровізація», «цифрова трансформація» досить різняться, що відображено на рисунку 1.

Рисунк 1–Трактування термінів (за дослідницею І. В. Струтинською [8])

Досвід провідних країн і компаній світу засвідчує, що головними складовими цифровізації соціально-правових, економічних та інших сфер діяльності є нормативне регулювання; інфраструктура, безпека мереж (кібербезпека); підготовка професіоналів і налагодження партнерських відносин для створення технологічних платформ; прозорість, відкритість, доступність [7].

Сучасні дослідники пояснюють цифровізацію як цифровий спосіб зв'язку, запису, передачі даних за допомогою цифрових пристроїв; як зміну парадигми спілкування і взаємодії один з одним і соціумом; як комплексне рішення інфраструктурного, управлінського, поведінкового, культурного характеру.

Тому можна підсумувати, що розвиток інтернету й мобільних комунікацій є базовими технологіями цифровізації. Для цифрових технологій характерні мобільність, доступність, безкоштовність, об'ємність та «хмарність» [9].

До речі, саме поняття «цифрові технології» згадується лише у деяких національних програмних документах, наприклад, у Концепції розвитку електронного урядування в Україні (схваленій Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. №649-р), де зазначається, що повсякденне життя громадян стає дедалі все більше «цифровим», що передбачає високий рівень очікувань від діяльності органів влади, зокрема розвитку сучасних електронних форм взаємодії, прозорості та відкритості діяльності, залучення громадян до прийняття управлінських рішень [1].

Головна ідея цього аспекту цифрової трансформації – це перехід на цифрові технології, орієнтованість на користувача. Поява нових інструментів взаємодії з клієнтом, таких як чат-боти, термінали самообслуговування або онлайн-кабінети, змінює споживчу поведінку [8].

Фактично законодавець ототожнює поняття «електронна» та «цифрова» форма існування інформації. Тому, вживаючи словосполучення «цифрова технологія», маємо на увазі електронний спосіб передачі, зберігання, обробки та здійснення інших дій з інформацією [1].

Основні напрями цифрового розвитку, що передбачають виконання комплексу завдань, які загалом позитивно вплинуть на економіку, бізнес, суспільство та життєдіяльність країни, є такі:

- прискорення економічного зростання та залучення інвестицій;
- трансформація секторів економіки в конкурентоспроможності;
- технологічна і цифрова модернізація промисловості та створення високотехнологічних виробництв;
- доступність для громадян переваг і можливостей цифрового світу; реалізація людського ресурсу, розвиток цифровізації промислового виробництва та цифрового підприємництва [4].

Вищезазначені напрями окреслюють основні ознаки нового суспільства: орієнтація на знання, цифрова форма представлення об'єктів, віртуалізація виробництва, інноваційна природа технологічних процесів, інтеграція й конвергенція систем усіх рівнів, усунення посередників і спрощення ланцюжка «виробник – споживач», динамізм і глобалізація комунікацій.

Науковець Д. Тапскотт [3] виділив базові елементи, які забезпечують функціонування й розвиток цифрового суспільства, а саме:

1. «Ефективна особистість» – індивід, який володіє сучасним комп'ютером, підключеним до глобальної мережі Інтернет.
2. «Високопродуктивний колектив» – робоча група співробітників, яка використовує цифрові технології для виконання своїх завдань.
3. «Інтегроване підприємство» – компанія, в якій усі бізнес-процеси організовані в цифровому інформаційному середовищі.
4. «Розширене підприємство» – компанія з розгалуженою мережею філій, об'єднаних розподіленою комп'ютерною мережею.
5. «Ділова активність у міжмережевому середовищі» – глобальне цифрове співтовариство.

Виділяють такі основні напрями розвитку цифрових технологій: штучний інтелект і «машинне навчання», блокчейн та криптовалюти, великі дані, телемедицина, доповнена і віртуальна реальність, чат-боти та віртуальні помічники, мобільність і кібербезпека, інтернет речей, комп'ютерний зір, нейромережі [5].

Отже, є підстави твердити, що цифрова трансформація враховує всі параметри, необхідні для досягнення успіху, залежно від стратегії, цілей, зацікавлених сторін, контексту тощо. Стрімке поширення інформаційно-комунікаційних систем дає поштовх до розвитку різноманітних цифрових технологій, які дедалі більше впливають на ведення бізнесу, на економіку та повсякденний побут людей.

Використані джерела

1. Берназюк О. О. Проблема наукового визначення поняття цифрових технологій у праві. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2017. Т. 2. Вип. 47. С. 83-86.
2. Вінник О. Переваги та ризики цифровізації економіки: проблеми правового регулювання. *Підприємництво, господарство і право*. 2020. №3. С. 56-62.
3. Длугопольська Т. І. Цифрова трансформація у сфері HR: напрями, проблеми та можливості. *Світове господарство і міжнародні економічні відносини*. 2021. Вип. 62. С. 13-18.
4. Доронін І. М. Цифровий розвиток та національна безпека у контексті правових проблем. *Інформація і право*. 2019. №1(28). С. 29-36.
5. Запорожець Т. В. Розбудова цифрових інфраструктур як фактор подолання цифрового розриву. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2020. №5. URL: <http://www.dy.nauka.com.ua/?op=1&z=1681> (дата звернення: 10.11.2025).
6. Кришовський В. Л. Цифрова ера: перспективи трансформації економіки та можливості інформаційних технологій. *Міжнародний електронний науковий журнал «Наука онлайн»*. 2018. №12. С. 21.
7. Марченко В. Б. Поняття та правове забезпечення цифрової трансформації в Україні. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2019. №6. С. 279-282.
8. Струтинська І. В. Дефініції поняття «цифрова трансформація». *Економіка та управління підприємствами*. 2019. Вип. 48-2. С. 91-96.

9. Фамілярська Л. Л. Діджиталізація процесу педагогіки партнерства в умовах нової української школи. *Педагогіка партнерства як основа розвитку суб'єктів освітньої діяльності в умовах НУШ* : матеріали наук.-практ. конф., Житомир, 2019. URL: <http://conf.zippo.net.ua/?p=152>